

ДУПЛЕЦА Євген

yevhen.dupletsa.23@pnu.edu.ua

Навчально-науковий юридичний інститут Карпатського національного університету ім. В. Стефаника

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК Юлія

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджуються ключові проблеми застосування та виконання покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, зокрема прогалини правового регулювання та труднощі контролю за його дотриманням. Аналізуються практичні наслідки такого покарання та визначаються напрями підвищення ефективності його реалізації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Позбавлення права обіймати певні посади, позбавлення права займатися певною діяльністю, виконання покарання, правозастосування, обмеження прав

МЕТА І ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі проблем застосування та виконання покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також у визначенні шляхів удосконалення правового регулювання та практики його реалізації.

Очікуваним результатом є виявлення основних недоліків правозастосування, формулювання обґрунтованих пропозицій щодо їх усунення та підвищення ефективності контролю за дотриманням цього виду покарання.

Основними проблемами застосування та виконання покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю є насамперед нечіткість формулювань судових рішень, коли заборона визначається надто загально або, навпаки, надмірно вузько, що ускладнює її реальне виконання.

Суттєвою є й проблема контролю, оскільки відсутні ефективні механізми перевірки дотримання заборони, особливо у випадках неформальної зайнятості або здійснення діяльності без належної реєстрації.

Додаткові труднощі виникають через недостатню взаємодію між органами, відповідальними за виконання покарання, роботодавцями та реєстрами, що знижує рівень виявлення порушень.

Також проблемою є можливість формального обходу заборони шляхом зміни назви посади чи характеру діяльності без фактичної зміни її змісту, що нівелює превентивну мету покарання.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І СЕРВІСИ

1. Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс України від 11.07.2003 № 1129-IV : станом на 12 верес. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>
2. Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі : Наказ М-ва юстиції України від 29.01.2019 № 272/5 : станом на 15 квіт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0120-19#Text>
3. URL: <https://www.probation.gov.ua/pozbavlennya-prava-obijmati-pevni-posadi>
4. Шиян Д.С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Д.С. Шиян. Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. С. 10.
5. Антонюк Н. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: особливості застосування. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1782268/>.